

**Abstract of my dissertation: „Die ‘Konservative Revolution’ und die
‘Nonkonformisten’: Beziehungen, Verflechtungen und Vergleich**

Taesoo Kim, M.A.

Diese Arbeit geht der Frage nach, inwieweit die intellektuelle Strömung der „Konservativen Revolution“ in Deutschland über die Weimarer Republik hinausreichende, transnationale Ansätze in sich trug. Im Zentrum stehen dabei Austausch, Beziehungen und ideelle Verflechtungen zwischen Vertretern der Konservativen Revolution und ähnlich gesinnten französischen Intellektuellen. Die Untersuchung zeigt, dass die kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Nachbarland Frankreich und dessen Intellektuellen eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der konservativ-revolutionären Weltanschauungen spielte.

Auf der deutschen Seite richtet sich der Fokus vor allem auf jüngere Vertreter der Strömung wie Ernst Jünger, Ernst Niekisch, Harro Schulze-Boysen, Otto Strasser, Hans Zehrer. Auf der französischen Seite stehen die „non-conformistes des années 30“ im Mittelpunkt. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um sich selbst als „ni droite ni gauche“ beschreibende, meistens junge Intellektuelle, die sich in verschiedenen Untergruppen wie *Jeune Droite*, *Ordre Nouveau* oder *Esprit* engagierten. Wie es bereits bei der Selbstbeschreibung „weder rechts noch links“ andeutet, vertraten sie Meinungen, die sich nicht einfach in das herkömmliche und übliche Schema des Links-Rechts einordnen ließen. Sie waren mit den Konservativ-Revolutionären darin einig, dass die damalige politisch-ökonomische sowie sozial-kulturelle Ordnung das zugespitzte Resultat einer historischen Entwicklung sei, die ihren historischen Ursprung in der Französischen Revolution und westeuropäischen Aufklärung hatte. Der Triumph des Liberalismus habe Begleiterscheinungen hervorgebracht, zu denen vor allem die Ausbreitung des Individualismus, Parlamentarismus und Kapitalismus zählten.

Vor diesem Hintergrund verfolgt die Arbeit eine doppelte Fragestellung: Zum einen wird untersucht, inwieweit die lange Zeit als genuin deutsch verstandenen Zeitdiagnosen und Weltanschauungen der Konservativen Revolution durch französische politische und intellektuelle Strömungen beeinflusst worden sind. Zum anderen wird der Frage nachgegangen, inwieweit diese französischen Bewegungen wiederum nur im Austausch mit der Konservativen Revolution entstanden oder sich durch diesen Kontakt weiterentwickelt haben.

Die Hauptquellen der Arbeit bilden die Veröffentlichungen der Konservativ-Revolutionären

und Nonkonformisten. Die Untersuchung zeigt, dass insbesondere die in den Zeitschriften beider Strömungen vorgebrachten Argumente zentrale Einblicke in die Entwicklung ihrer Zeitdiagnosen ermöglichen. Auch die eigenständigen Buchveröffentlichungen dieser Akteure, die häufig auf zuvor publizierten Artikeln basieren oder diese in kohärenterer Form weiterentwickeln, sind in diesem Kontext zu deuten. Darüber hinaus werden Manuskripte und Briefe als wichtige zusätzliche Quellen herangezogen, da sie Aufschluss darüber geben, wie sich die beiden Gruppen mit den politischen und intellektuellen Strömungen ihrer Zeit auseinandersetzten. Sie verdeutlichen den transnationalen Einfluss auf die Genese ihrer Ideen, der leicht übersehen werden kann, wenn ausschließlich veröffentlichte Schriften in Betracht gezogen werden.

Um der Zielsetzung der Arbeit gerecht zu werden, gliedert sich die Untersuchung in fünf Hauptkapitel. Zunächst wird die Entwicklung der Forschung zum Begriff der Konservativen Revolution selbst untersucht. Angesichts der langen und vielschichtigen Debatten, die durch Armin Mohlers Begriffsprägung ausgelöst wurden, ist es unentbehrlich geworden, die Forschungsgeschichte zum Begriff selbst zu behandeln, bevor eine begriffliche Anwendung erfolgen kann. Hierin wird außerdem begründet, warum der Begriff trotz der Infragestellung in jüngerer Zeit weiterhin als geschichtswissenschaftlich sinnvoll und verwendbar anzusehen ist.

Anschließend wird die Wirkung des deutsch-französischen Austausches auf die Entstehung sowie Entwicklung der nonkonformistischen Bewegungen ins Visier genommen. Es zeigt sich, dass die Nonkonformisten erst durch den Austausch mit deutschen Konservativ-Revolutionären entstehen können. Darüber hinaus wird dargelegt, wie die Auseinandersetzung mit der Konservativen Revolution und die Rezeption ihrer Ideen zum Auseinanderdriften der nonkonformistischen Bewegung beitrugen. Damit lässt sich nachweisen, dass der Austausch nicht nur für die Entstehung, sondern auch für die Weiterentwicklung der Nonkonformisten eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielte. Zugleich wird untersucht, wie diese Zusammenarbeit von der Konservativen Revolution wahrgenommen und verarbeitet wurde.

Das folgende Kapitel widmet sich einem ideengeschichtlichen Vergleich zwischen der Konservativen Revolution und den Nonkonformisten. Hierbei wird der französische Einfluss auf die Herausbildung konservativ-revolutionärer Weltanschauungen in den Blick genommen, was nicht zuletzt deshalb von Bedeutung ist, weil sie bisher ständig vor dem Hintergrund von Friedrich Nietzsches Wirkung betrachtet worden sind. Indem neben Nietzsche auch politisch-

intellektuelle Strömungen in Frankreich als geschichtlicher Ursprung der Konservativen Revolution berücksichtigt werden, kann sie deutlicher im Rahmen transnationaler Ideenbewegungen verortet werden. Darüber hinaus wird das Verständnis der beiden Gruppen von Schlüsselbegriffen wie Liberalismus, Materialismus, Kapitalismus und Technik vergleichend analysiert. Dies trägt wesentlich zum Verständnis ihrer gemeinsamen geistigen Grundlage bei und begründet ihre Einordnung in eine transnationale ideologische Bewegung.

Darauffolgend wird untersucht, wie sich die Nonkonformisten zum Nationalsozialismus positionierten. Bei der Beziehung zwischen den beiden Gruppen rücken Hitler und die NSDAP insbesondere deshalb in den Mittelpunkt, da viele Nonkonformisten die nationalsozialistische Bewegung als den Versuch interpretierten, die Ideen der Konservativen Revolution politisch zu verwirklichen. Die NSDAP erschien ihnen daher nicht als von der Konservativen Revolution unabhängige Massenbewegung. Diese Wahrnehmung führte zu verschiedenen Missverständnissen und Irritationen.

Der abschließende Teil der Arbeit widmet sich dem Zerfallsprozess der nonkonformistischen Bewegung. Während in der Forschung weitgehend Einigkeit darüber besteht, dass die Konservative Revolution mit der Machtübernahme der NSDAP ihr Ende fand, ist der Zeitpunkt des Bedeutungsverlusts der Nonkonformisten deutlich umstrittener. Im Gegensatz zu den bisherigen Forschungen wird hier die These vertreten, dass auch bei der Frage nach dem Ende der Bewegung die Beziehungen zum Nachbarland eine entscheidende Rolle spielte.

Insgesamt zeigt die Arbeit, dass die Konservative Revolution nicht isoliert als deutsches Phänomen zu begreifen ist, sondern in einem engen Austausch mit den französischen Nonkonformisten stand. Damit leistet die Untersuchung einen Beitrag zur transnationalen Ideengeschichte der Zwischenkriegszeit.